

O PAPEL DO PROFESSOR NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA ESCOLAR

Autor:

William Lopes Alves

DOI: 10.5281/zenodo.13377140

RESUMO

O presente estudo é um trabalho de conclusão de curso, cuja pesquisa se iniciou em Brasília/DF na Universidade Paulista, sob orientação da Profa. Dra. Maria do Rosário Dias Varella, mas que teve sua no Curso de Psicologia das Faculdades Integradas Maria Thereza em Niterói/RJ, sob orientação do Prof. Ms. Luís Eduardo Ribeiro Ferreira. Tem como objetivo proporcionar discussão entre educadores a fim de que estes pudessem refletir acerca de suas possibilidades de atuar como mediadores no enfrentamento da violência no ambiente escolar. Para a construção das informações, o pesquisador utilizou-se da pesquisa ação, inserindo-se no contexto da pesquisa, a fim de lançar luz acerca da temática. Participaram do estudo 17 professoras com formação superior, que atuam em uma escola pública de ensino fundamental na cidade Estrutural – DF. Foram realizados 4 encontros, com duração de 2 horas cada, com promoção de debates e reflexões, além de observações informais e participantes, e entrevistas individuais e em grupo. As informações construídas foram analisadas segundo a técnica de análise de conteúdo de Laurence Bardin (2009), que destaca duas funções principais, uma que verifica as hipóteses por base nos conteúdos presentes nos discursos, e a segunda que diz respeito à análise de conteúdos manifestos, os que vão além do discurso, tais funções são complementares e permitem trabalhar com princípios qualitativos e quantitativos. Com a pesquisa, pode-se constatar que todos os professores já presenciaram e/ou sofreram algum tipo de violência no contexto escolar, porém, não têm delimitado qual seu papel neste contexto.

Palavras-chave: intervenção, papel do professor, violência escolar.

ABSTRACT

This study is a final project for a course, the research of which began in Brasília/DF at Universidade Paulista, under the guidance of Prof. Dr. Maria do Rosário Dias Varella, but was completed in the Psychology Course at Faculdades Integradas Maria Thereza in Niterói/RJ, under the guidance of Prof. Ms. Luís Eduardo Ribeiro Ferreira. Its objective is to promote discussion among educators so that they can reflect on their possibilities of acting as mediators in confronting violence in the school environment. To construct the information, the researcher used action research, inserting himself in the context of the research, in order to shed light on the theme. The study was attended by 17 teachers with higher education, who work in a public elementary school in the city of Estrutural – DF. Four meetings were held, each lasting 2 hours, with the promotion of debates and reflections, in addition to informal and participant observations, and individual and group interviews. The information gathered was analyzed using the content analysis technique proposed by Laurence Bardin (2009), which highlights two main functions: one that verifies hypotheses based on the content present in the discourses, and the second that concerns the analysis of manifest content, which goes beyond the discourse. These functions are complementary and allow us to work with qualitative and quantitative principles. The research revealed that all teachers have witnessed and/or suffered some type of violence in the school context, but they have not defined their role in this context.

Key words: intervention, role of the teacher, school violence.

1. INTRODUÇÃO

1.1. APRESENTAÇÃO

Por que tratar o professor e não o aluno? Seguindo o conceito lançado pela psicologia educacional atual de que o processo de trato do aluno de forma individual não auxilia significativamente a educação e tendo em vista que o professor que lida com diversos conflitos em sala de aula permanecerá o mesmo, o tema visa lançar luz acerca do processo de formação da violência e da atuação da escola no processo de pacificação.

No decorrer do levantamento bibliográfico foram encontrados diversos artigos que falam sobre a violência no contexto educacional. Entretanto a maior parte deles se

encaixaria em três categorias, segundo conclusão da pesquisa: a “estimativa quantitativa de número de ocorrência de delitos em ambiente escolar”, a “problemática da violência escolar no processo de ensino-aprendizagem” e a “formação do contexto de violência a partir do contexto socioeconômico”. É objetivo desta pesquisa focar no papel docente no processo de pacificação escolar, uma vez que é o professor quem tem contato direto com os alunos que sofrem e/ou promovem a violência dentro da escola. Através das pesquisas realizadas também foram encontradas informações, não tão substanciais quanto esperadas, acerca do sofrimento psíquico dos educadores. O ideal é tratar o educador para que este tenha autonomia para auxiliar os alunos na superação destes conflitos. Mas como tratar o educador?

Dentre vários métodos estudados e várias leituras acerca de abordagens da psicologia social (uma vez que seria muito difícil o trato clínico e individual destes professores, proposta de outras áreas da psicologia) destacou-se a abordagem Sócio-histórica por compartilhar, com os pesquisadores deste projeto, do pensamento de que se é necessário entender o processo de formação da situação problema para tratá-la e por ofertar o modelo de pesquisa denominado pesquisa ação.

A pesquisa ação consiste no levantamento de dados acompanhado da atuação em prol de mudança do contexto social. O pesquisador, ou pesquisadores, inserem-se no contexto onde é constatada a problemática e atuam no sentido de lançar luz acerca do tema, mediando à procura pela solução. É, além de uma forma de pesquisa, uma ação social, pois, sugere mudança de comportamento e valores no grupo de atuação.

1.2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para compreender o contexto de violência na escola, pode-se buscar antes uma reflexão acerca do conceito de violência. Atualmente são, com alguma frequência, noticiadas nos meios de comunicação social situações do tipo: pais e mães que maltratam crianças; parceiros íntimos que se maltratam; tráfico de crianças e de mulheres; pornografia e abuso sexual infantil; roubos e vandalismos de várias ordens; atos terroristas; xenofobia e racismo; intimidação nos locais de trabalho... Enfim, todas estas situações podem ser consideradas situações de violência da sociedade contemporânea, geralmente perpetradas por adultos. A escola, como um dos grupos sociais, sofre o reflexo do hábito local. Em outras palavras, as escolas situadas em localidades mais violentas tendem a ter mais registros de violência em suas dependências. Algumas questões como exclusão social, desemprego,

fome, dentre outras, são apontadas como causadores da violência em termos contextuais, já em termos pessoais, consideram questões biológicas e psicológicas, como consumo de drogas e álcool, desequilíbrio emocional, etc. Neste contexto, SANMARTÍN (2004 apud MARTINS et al, 2007) compreende que é necessário identificar, primordialmente, a história dos indivíduos que a sofrem e/ou a cometem. Professores e alunos, todos os dias, estão passíveis de sofrer alguma forma de violência.

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) há quatro grandes tipos de violência: 1- A violência autodirigida, quando o agressor e a vítima são a mesma pessoa; 2- A violência coletiva. Esta faz referência a conflitos armados entre dois ou mais grupos aonde se pode destacar motivações demográficas, sociais, políticas ou econômicas; 3- A violência interpessoal: ocorre entre indivíduos. Destacam-se alguns tipos específicos: violência familiar, entre parceiros íntimos, maus-tratos a crianças e idosos, e 4- Violência Comunitária, entre indivíduos que podem ou não se conhecerem, mas sem laços familiares. Inclui violência juvenil, assaltos por estranhos, crimes contra propriedade, violência nos locais de trabalho, nas escolas e outras instituições (OMS, 2002, pp. 4 – 5).

Quanto à questão da compreensão da violência, têm-se dois lados, um que afirma a violência como inata, como Freud (apud RISTUM e BASTOS, 2004), que postulava um instinto (que parte do interno) agressivo no homem, outro que como Bandura (1973 apud RISTUM e BASTOS, 2004) defende que o comportamento agressivo surge por meio da observação de modelos. Para Skinner (apud RISTUM e BASTOS, 2004), o comportamento é modelado e reforçado, fazendo com que se torne contínuo. A psicologia social e outras áreas da ciência, como sociologia, antropologia, política e história, consideram a violência como um conjunto de fatores dependentes da sociedade que a produz. E esta última ideia é a que apreendemos para a constituição teórica deste presente estudo. A violência aqui será tratada como uma representação social. De acordo com ARRUDA (2002), a psicologia social trata das representações sociais, tendo como objeto de estudo a relação indivíduo-sociedade, interessando-se também por questões de cognição. Ela reflete acerca das construções de conhecimento dos indivíduos, grupos e sujeitos sociais, a partir de suas experiências sociais e culturais. De modo geral, reflete acerca da forma como a sociedade se permite conhecer e como constrói esse conhecimento com os indivíduos, como se dá a relação entre os sujeitos na construção da realidade. PORTO (2006) considera essencial para a compreensão da violência, questionamentos acerca de sentidos, valores e crenças que estruturam a vida social.

Sposito (2001 apud SILVA e SALLES, 2010), em um estudo sobre violência escolar

no Brasil, destaca que a relação conflituosa entre professores e alunos tem gerado medo nos professores, que têm recorrido à segurança policial, afetando assim a qualidade da interação e o clima escolar. A autora destaca que a partir de 1990 houve mudança na forma da violência nas escolas públicas, sendo que antes o que predominava eram atos de vandalismo, agora se sobressaem práticas de agressão interpessoal. De acordo com Waiselfisz (2000 apud GONÇALVES e SPOSITO 2002), no ambiente escolar, as agressões verbais e as ameaças ainda são mais frequentes que a violência física, contudo não menos importante aos olhos das políticas de erradicação da violência escolar. Esses dados se apresentam com maior força nas cidades médias e nas “regiões menos industrializadas do país”.

Um estudo realizado na Universidade de São Francisco, a respeito da relação do educador com a violência na escola relata que a instituição, como parte da sociedade, é afetada por tais comportamentos violentos, o que prejudica o aprendizado e as relações interpessoais. Atualmente existe uma discussão que se refere à dificuldade de tomada de decisão, por parte dos professores, em suas aulas: impor atitudes e conhecimentos a alunos que se recusam a aceitá-los ou abandoná-los a sua própria sorte? Isso coloca o professor em uma posição de solidão improdutiva e rancorosa, sofrimento psíquico, que o leva a emanar sentimento de hostilidade em relação a seus alunos. No Brasil, segundo Minayo e Assis (1994) e Bellintane (1996), citados por ANSER, AZEVEDO e VENDRAMINI (2003), apesar de a violência social ser associada à desigualdade socioeconômica, não há indicadores que qualificam o alto nível de violência atrelado a regiões mais pobres, vez que a violência pode partir de qualquer sujeito. Daí depreende-se que não há como avaliar um caso de violência escolar sem analisar a história dos sujeitos envolvidos e o contexto socioeconômico e demográfico no qual estão inseridos. A violência de hoje, seja na escola ou em outro grupo social, é fruto de uma série de fatores que se desenvolvem há décadas. Uma análise mais aprofundada poderia partir da constituição do Brasil como país até as suas subdivisões: estados, cidades, bairros, vilas.

Numa conceituação de categorias da violência escolar apresentada por docentes no trabalho de Piva e Sayad (2000 apud ANSER, AZEVEDO e VENDRAMINI, 2003), a categoria violência social ganhou destaque por ser a mais apontada, essa categoria diz de características que se relacionam com “valores e relações humanas”. A violência social é diretamente vinculada aos aspectos socioeconômicos, considerado como o maior contribuinte para a elevação da violência de forma geral. Em segundo lugar, “os aspectos psicológicos” foram também bastante apontados pelos docentes no que diz respeito a sua

atuação na escola, já os aspectos relacionados à violência física foram os menos apontados, apesar de os autores do estudo considerarem a categoria menos apontada pelos docentes, a violência física é a mais frequente entre os jovens ingressantes no ensino médio. É importante, considerando certa dificuldade dos professores em tomar posição com relação ao tema sobre violência na escola, destacar que as respostas sobre a percepção da presença das três categorias de violência, possuem uma considerável margem de erro quando do não entendimento do conceito em si. (Riolfi” 1999 apud ANSER, AZEVEDO e VENDRAMINI, 2003).

Sposito (1998) e Outeiral (1997), citados por ANSER, AZEVEDO e VENDRAMINI (2003), apontam que a violência expressa pelos alunos em ambiente escolar, geralmente ocorrem, quando esses não se mantêm ocupados ou na presença do docente. Lembrando que a violência geralmente não está isolada, sendo influenciada principalmente pelo “contexto social e familiar”. E destaca-se, na atualidade, a violência praticada contra o professor. O contexto e a abrangência da violência social e escolar cresceram e se modificaram. Considerando o exposto acima é possível pensar que o processo de ensino e, principalmente, o corpo docente, podem possibilitar uma construção de condutas sociais de relacionamento que sustentem valores morais a fim de permitir aos estudantes desenvolverem potenciais críticos com o foco na melhor adaptação ao meio em que, exercendo a cidadania e estabelecendo relações, consegue transformar e ser transformado.

Para Olweus (1998 apud SILVA e SALLES, 2010), um aluno é agredido e se torna vítima quando está exposto a ações negativas exercidas por outro aluno. Essas ações negativas podem vir de agressões verbais e físicas, danos materiais, mentiras e falsos rumores contra a vítima. O autor constatou que ações grupais facilitam as condutas de violência, pois diminuem a responsabilidade individual e desinibe os membros do grupo para assumirem tais condutas. Segundo Salmivalli (2002 apud SILVA e SALLES, 2010), estudantes que se comportam de forma semelhante, seja como agressores, ajudantes dos agressores, defensores das vítimas ou observadores tendem a se unir e formar grupos. Os alunos que não se encaixam em nenhum destes grupos tendem a ser com maior frequência vítimas de violência.

Em conformidade com os artigos de outros pesquisadores sobre o trato da violência na escola, nota-se a possibilidade de combater a violência por meio de debates, palestras e discussões tendo como participantes os professores, alunos e funcionários. Isto, na tentativa de satisfação das necessidades dos jovens; o desenvolvimento de um ambiente

solidário e cooperativo, a intenção de criar relacionamentos positivos e duradouros entre os alunos, professores e funcionários; a preocupação com o tempo fora da escola passa a ser competência da instituição escolar e a ser programado em interação com a comunidade. Fazer com que a escola possa assumir os conflitos violentos na escola como criador social.

Baseado no referencial teórico da psicologia de abordagem sócio-histórica e seguindo a ideia marxista de “eliminar” a ideologia e mediar o processo de conscientização, este trabalho trouxe como meio de realização a pesquisa-ação. De acordo com GIL (1999 apud TRIPP, 2005), a pesquisa-ação é concebida e realizada de forma estreitamente associada a uma ação ou promoção da resolução de um problema a nível coletivo. Os pesquisadores e participantes que representam a situação ou o problema envolvem-se de modo cooperativo ou participativo. Segundo GIL (1996 apud TRIPP, 2005), a pesquisa-ação objetiva a definição do campo de investigação, as expectativas dos interessados, bem como a forma de auxílio que estes poderão exercer durante todo o processo de pesquisa. Diz respeito ao contato direto com o campo de estudo, reconhecimento o local, consulta de documentos e, acima de tudo, discutir com representantes dos componentes sociais escolhidos e envolvidos na pesquisa. Por se tratar de uma pesquisa, é recomendado que se delimite o estudo a partir da escolha de uma amostra. A representatividade de grupos investigados numa pesquisa ação é mais qualitativa que quantitativa. É necessário que se elabore um plano de ação, que envolva os objetivos que se pretende atingir, a população a ser beneficiada, a definição de medidas, procedimentos e formas de controle do processo e de avaliação de seus resultados. DENCKER (2000 apud GIL, 2005) acredita que a pesquisa ação não segue um plano taxativo e rigoroso de pesquisa, pois a adequação do plano é elaborada de acordo com as necessidades, resultados e andamento da pesquisa, ou seja, o pesquisador tem uma maior autonomia no que concerne o desenvolvimento do trabalho a ser realizado. Ele se envolve no processo e sua intenção é agir sobre a realidade pesquisada.

1.3. HIPÓTESES

- a) Há uma divisão do corpo docente entre agir de forma incisiva no processo de enfrentamento da violência e eximir-se de tal responsabilidade;
- b) Existe a crença de que os alunos que vivem em ambientes conflituosos têm comportamentos violentos, não tendo perspectivas de melhoras;
- c) Existe a crença de que a responsabilidade do combate à violência na escola é exclusivamente do governo, não do corpo docente;

d) A mediação, por parte dos professores, diante dos episódios de violência não ocorre com maior frequência em função do despreparo e/ou do sentimento de impotência dos mesmos;

e) Existe uma carência no amparo ao professor que deseja mediar conflitos entre alunos, por parte da direção da escola.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1 Geral

Proporcionar a discussão sobre como o educador pode se tornar um mediador do enfrentamento da violência na escola.

1.4.2. Específicos

- a) Identificar a atitude do docente frente à violência;
- b) Identificar se há sofrimento psíquico do docente;
- c) Levantar as possíveis soluções de mediação dos educadores frente à violência;
- d) Incluir as estratégias da literatura nos debates com os educadores;
- e) Verificar o efeito da intervenção.

1.5. JUSTIFICATIVA

Por acreditar que a escola é a base para a formação psíquica do ser humano, juntamente com a família, e por constatar como uma problemática das mais incidentes, nas regiões periféricas do Distrito Federal, a violência escolar, o objetivo desta de pesquisa é fornecer ao professor, especificamente de instituições públicas de ensino, a oportunidade de reflexão e estabelecimento de papéis mediante o contexto de violência escolar. Além disto, é desejo do pesquisador deste projeto auxiliar a dissolução do mito de que alunos vindos de contextos familiares conflituosos e de baixa renda são “impossíveis” de se relacionar. Em outras palavras, as instituições de ensino devem assumir a responsabilidade do processo de ensino-aprendizagem e de mediadora das relações humanas interinstitucionais. Não que seja descartada a relevância do contexto social de inserção dos alunos, contudo, o ideal é que se elaborem formas de lidar com esses alunos, compreendendo-os e dando suporte para a melhoria.

2. MÉTODO

2.1. SUJEITOS DA PESQUISA

Participaram da pesquisa dezessete professoras com formação superior, que atuam em uma escola pública de ensino fundamental na Cidade Estrutural – DF.

2.2. INSTRUMENTOS

- Entrevistas semiestruturadas em grupo (Apêndice A);
- Debates;
- Observação-participante; e □ Observações informais.

2.3. APARATOS DE PESQUISA

Foram utilizados no processo de pesquisa os seguintes materiais: papel A4 branco, caneta esferográfica preta ou azul, lápis, borracha, projetor multimídia, microcomputadores para registro das informações, filmes, pesquisas e reportagens sobre a temática para promover discussões.

As atividades do processo de intervenção foram realizadas na própria escola, na sala dos professores, onde têm duas mesas grandes e cadeiras.

2.4. PROCEDIMENTOS

2.4.1. Coleta de dados

- Foi feita a documentação para formalizar e autorizar a realização da pesquisa na escola;
- Foram realizados 4 encontros para a promoção de debate e reflexão acerca da temática, cada um com duração de duas horas;
- Observações informais;
- Observações participantes;
- Entrevistas individuais e em grupo;
- Elaboração coletiva de estratégias de intervenção;

- Devolutiva.

2.4.2. Análise dos dados

A análise dos dados foi pautada pela técnica de análise de conteúdo de Laurence Bardin. Esta técnica destaca em sua aplicação duas funções principais, a primeira gira em torno da verificação das hipóteses levantadas tomando por base o conteúdo presente nos discursos dos sujeitos envolvidos, permitindo encontrar respostas para tais questões levantadas ao início, a segunda função diz respeito a uma análise de conteúdos manifestos, ou seja, aquilo vai além do discurso, da comunicação aparente. Essas duas funções são complementares e permitem trabalhar tanto com princípios quantitativos quanto qualitativos da pesquisa. (GIL, A. C. Projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2006).

2.5. RESSALVAS ÉTICAS

Para a realização da pesquisa, conforme Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/MS que trata das Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo seres humanos, foram apresentados aos participantes da pesquisa a Carta de Apresentação (Anexo I) e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo II).

3. RESULTADOS

As professoras da escola CEF – Centro de Ensino Fundamental – 02 da Cidade Estrutural – DF responderam a perguntas semiestruturadas por meio de entrevistas, em grupo e individuais, e também participaram de debates.

Figura 1

Figura 2

Nas entrevistas realizadas com as professoras, percebeu-se que 100% delas já presenciaram e/ou sofreram violência no contexto escolar, conforme mostra a Figura 1. Quando questionadas sobre sentir-se ou não amparadas pela escola, Figura 2, 50% apontam que se sentem amparados pela escola, apenas, e os outros 50% não sentem amparo algum. Infere-se, pelas entrevistas, que os professores sentem amparo apenas por parte da escola, sendo uma ajuda mútua entre professores e da direção. Outras instâncias, como governo e família, não são vistas como meio de amparo.

Figura 3

A violência escolar, segundo os critérios da OMS (2002), pode ter mais de uma categoria. Ela pode ser comunitária, autodirigida e demais tipos destacados no referencial teórico do presente trabalho. Quando as professoras foram questionadas sobre os tipos de violência que ocorrem em ambiente escolar destacaram: a violência verbal, a qual foi a mais citada (31%), a física que vem em segundo lugar com 28%, a psicológica – que na maior parte das vezes também é verbal – com 26%, e em seguida a agressividade, desrespeito e outros (com 3%, 6% e 6% respectivamente), conforme mostra o gráfico da figura 3.

Figura 4

Quando as professoras, sujeitos da pesquisa, foram questionadas acerca dos sentimentos que possuem diante da realidade de violência escolar foram apontados: Tristeza (6%); Angústia (5%); Autocobrança (5%); Culpa (3%); Desamparo (8%); Desapontamento (8%); Espanto (3%); Esperança (6%); Estresse (11%); Impotência (19%);

Medo (11%); Pena (3%); Raiva (6%) e Sofrimento (6%), como se pode perceber na figura 4. Destaca-se a impotência como o sentimento predominante entre as professoras quando se trata da violência escolar, demonstrando a insatisfação em não conseguirem fazer nada frente às ocorrências de violência na escola.

Figura 5

Quando os sujeitos foram questionados sobre qual é o papel do professor no contexto de violência escolar, responderam o seguinte: Encaminhar o aluno (9%); impor regras e limites (8%); não pontuaram o papel (17%); trabalhar a conduta (8%); transmitir conhecimento/conteúdo (25%); ensinar a lidar com os problemas (9%); Mediar (8%); orientar sobre direitos e deveres (8%) e trabalhar a moral (8%), demonstrado na figura 5. É pontual que a transmissão do conhecimento foi a mais apontada pelas professoras, demonstrando que elas entendem como o seu papel principal.

Figura 6

Foram apontadas algumas possíveis formas de mediação: Demonstrar afeto (38%); Dar autonomia aos alunos (8%); conversar com o aluno (8%); construir regras compartilhadas (8%); ressaltar o que o aluno tem de positivo (7%); depositar confiança no aluno (8%); trabalhar em conjunto com a família (15%) e trabalhar regras constantemente, como pode ser visualizado na figura 6. É perceptível que demonstrar o afeto para com o aluno e trabalhar em conjunto com a família foram mais apontados pelas professoras, ressaltando a valorização dessas medidas como pontos importantes para a possibilidade de mediação no contexto de violência escolar.

3.1. DISCUSSÃO

Das Hipóteses

A maioria das hipóteses levantadas pelo grupo acerca da concepção do professor sobre seu papel no contexto de violência escolar foram confirmadas.

Pôde-se perceber nos discursos, que as professoras acreditam que não é papel delas combater a violência, considerando ser papel do governo, combatê-la por meio de políticas públicas, ou papel dos pais, orientando as crianças e/ou punindo maus comportamentos. Porém, apesar dessa crença, as professoras acabam assumindo esse papel no enfrentamento à violência, colocando como causas desse enfrentamento dois principais fatores: a falta de outros profissionais com quem possam contar e sentimento de compaixão pelos alunos.

Há a crença de que os comportamentos violentos apresentados pelos alunos são consequências de viverem em ambientes conflituosos, em seus relatos, os professores ressaltaram tanto o ambiente familiar quanto a vivência na comunidade. Tais aceções podem ser percebidas nos seguintes trechos: “(...) o exemplo que eles têm é dos pais que resolvem as coisas também à base do tapa,” e “A comunidade foi construída como um ponto de guerra (...) a violência está enraizada.” As professoras consideram a violência um problema antigo, apontam que os pais também não receberam orientação, que só podem passar aquilo que sabem, e que a violência vai sendo transmitida por gerações. Colocam a violência como um ciclo difícil de ser quebrado.

Muitas das professoras relataram sentimento de impotência diante das vivências de violências, relataram sentirem-se de “mãos atadas”, por não saberem lidar com as situações

que ocorrem em seu cotidiano. Há uma divisão entre sentirem-se ou não amparadas pela escola, e unanimidade em falta de amparo por parte do governo e do sistema educacional.

Dos Objetivos

Foi possível através das intervenções realizadas junto às professoras alcançar os objetivos estabelecidos. Pôde-se identificar que diante do contexto de violência, a maioria das professoras tenta fazer alguma mediação, tentando separar brigas, conversar com os alunos, estabelecer regras de boa convivência, levantar reflexões, etc., porém, muitas delas manifestaram se sentirem despreparadas para lidar com estas situações, ressaltando o sofrimento diante deste sentimento.

É possível destacar em diversos relatos o sofrimento psíquico expresso pelas professoras, provocado pelas vivências de situações de violência. Dentre eles, o mais destacado foi o de impotência. Segundo as professoras, o sofrimento psíquico que enfrentam, leva ao adoecimento físico, por somatizações e interfere nas relações familiares, pois saem da escola estressadas e por vezes acabam descontando na família. Relatam tristeza em realizar diversas tentativas e não conseguirem mudanças muito significativas, e diante disto, sentem-se preocupadas.

As professoras durante as entrevistas e discussões, levantaram diversas possibilidades de intervenção junto aos alunos para o enfrentamento das situações de violência, colocando que podem mudar o contexto através do afeto, delegando responsabilidades aos alunos, envolvendo a família, inserindo os alunos nas discussões etc. Apesar de tratarem da dificuldade de mudança, muitas delas relatam que não desistem dos alunos, mesmo tendo que realizar um “trabalho de formiguinha”.

Sentimento do docente

Na literatura sobre a violência escolar, é comum encontrar tipificações da violência, fatores e causas que a acarretam, porém, pouco se fala sobre o sentimento do docente diante de tal realidade.

Durante os procedimentos da pesquisa, as professoras expressaram diversos sentimentos, descritos a seguir. A tristeza por não conseguirem mudar a realidade; auto cobrança, que também gera angústia; angústia ao perceber que os alunos não vivenciam aquilo que elas ensinam em sala; sentimento de derrota, por apesar de conseguirem

trabalhar o cognitivo, não conseguem trabalhar o social; sentimento de culpa por não conseguem controlar os alunos; preocupação por terem que deixar de trabalhar o pedagógico para trabalhar a violência; medo de alguns alunos que as ameaçam e intimidam; desamparo por não terem com quem contar.

SANTOS *et al.* (2013) aponta como um problema grave a forma como o professor vem sendo tratado, de forma agressiva e violenta, sem respeito e consideração, tal problema acarreta diversas consequências ruins que influem na relação de ensino. As autoras apontam que os efeitos da violência na vida do docente acarretam desânimo e medo, podendo levar a desistência ou afastamento, devido à insegurança em desempenhar suas atividades. Diante dessas situações é comum que o docente atue de forma tensa e desestimulada. A integração física e psíquica é uma preocupação inerente, que acarreta indignação e indagação pela segurança na instituição de ensino.

Diante do trecho acima, pôde-se fazer uma associação com o que foi percebido nos relatos das professoras, que expuseram insegurança no trato da violência, algumas apontaram que não é incomum ver professoras que desistem da educação por não dar conta de enfrentar tais dificuldades. Porém, apesar de todo o sofrimento que relatam vivenciar, elas afirmam constantemente que não conseguem desistir dos alunos, relatando que é por amor a eles e/ou à educação. Apesar do relato de diversos sentimentos negativos, relatam também sentirem-se capazes de provocar a mudança, sentem que têm que fazer a diferença, e que buscam forças internas para conseguir dar conta disto, pois ainda têm esperança de mudança, de conseguir ver uma educação transformada. Pode-se destacar aqui um traço de resiliência, uma capacidade que permite superar os efeitos das adversidades, podendo sair da situação fortalecida ou transformada.

Tipos de violência

Os tipos de violência que mais ocorrem, segundo o relato das professoras entrevistadas, são: física, verbal, psicológica, comportamento agressivo e desrespeito. Estes tipos contemplam os destacados pela OMS, conforme a pesquisa prévia. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) há quatro grandes tipos de violência: 1- A violência autodirigida, quando o agressor e a vítima são a mesma pessoa; 2- A violência coletiva. Esta faz referência a conflitos armados entre dois ou mais grupos aonde se pode destacar motivações demográficas, sociais, políticas ou econômicas; 3- A violência interpessoal: ocorre entre indivíduos. Destacam-se alguns tipos específicos: violência familiar, entre

parceiros íntimos, maus-tratos a crianças e idosos, e 4- Violência Comunitária, entre indivíduos que podem ou não se conhecerem, mas sem laços familiares. Inclui violência juvenil, assaltos por estranhos, crimes contra propriedade, violência nos locais de trabalho, nas escolas e outras instituições (OMS, 2002, pp. 4 – 5).

Papel do professor

Durante as entrevistas e debates no processo de intervenção com as professoras foram citados como papéis do professor no contexto de violência escolar, dentre outros, a importância em se trabalhar a moral e a conduta junto aos alunos.

Sposito (1998) e Outeiral (1997), citados por ANSER, AZEVEDO e VENDRAMINI (2003), apontam que a violência expressa pelos alunos em ambiente escolar, geralmente ocorre, quando esses não se mantêm ocupados ou na presença do docente. Partindo dessa possibilidade de atuação quando o professor se mantém presente e atuante em sala de aula, é possível inferir que o processo de ensino e, principalmente, o corpo docente podem possibilitar uma construção de condutas sociais de relacionamento que sustentem valores morais, a fim de permitir aos estudantes desenvolverem potenciais críticos com o foco na melhor adaptação ao meio em que, exercendo a cidadania e estabelecendo relações, consegue transformar e ser transformado. Considerando que o discurso dessas professoras, quando apontam a importância em se trabalhar a moral e a conduta, condiz com tais possibilidades, abre-se margem para um trabalho/atuação nesse sentido.

Ainda com relação ao papel do professor no contexto de violência escolar apontado pelas professoras, nota-se que apesar de aparecer nos discursos papéis como “mediar”, “orientar sobre direitos e deveres” e “ensinar a lidar com os problemas”, o papel mais apontado entre as professoras foi o de transmitir conhecimento. A fim de exemplificar acerca desse papel de transmissão de conhecimento, segue trecho de uma professora entrevistada: “A questão é que a escola pública quis assumir um papel de função social. Antigamente, só cabia ao professor o papel de transmissão de conhecimento. Às vezes somos tão cobrados a fazer o social, que acaba tendo que deixar um pouco de lado a transmissão de conhecimento. Toda hora o professor tem que parar para fazer projetos, a gente não tem tempo para transmitir o que é pedagógico”.

Há essa percepção de que o principal papel do professor e talvez o único seja o de transmissão de conhecimento, porém, percebe-se também que há uma abertura para outros possíveis papéis que fogem apenas à didática e ao ensino, entrando nas

possibilidades sobre o que fazer nas situações de violência escolar, fato que permite possíveis atuações nesse aspecto, tais como: Encaminhar o aluno; Impor regras e limites; Trabalhar a conduta; Ensinar a lidar com os problemas; Mediar; Orientar sobre direitos e deveres e Trabalhar a moral. O conflito entre executar o papel que lhes é exigido, o de transmissão do conteúdo, e o de professor assistencialista causa angústia, o que já foi acusado por Minayo e Assis (1994) e Bellintane (1996), citados por ANSER, AZEVEDO e VENDRAMINI (2003). Professoras, durante as entrevistas, reclamaram muito em relação ao fato de “perderem tempo fazendo coisas que não são o seu papel e deixando de fazer o seu papel”.

Possíveis estratégias de mediações apontadas pelos sujeitos da pesquisa

Durante o processo de intervenção junto às professoras foram levadas a levantar possíveis formas de mediação da violência na escola, com os recursos que dispõe e que estejam de acordo com o que acreditam ser o papel do docente, tais como: Demonstrar afeto; Dar autonomia aos alunos; conversar com o aluno; construir regras compartilhadas; ressaltar o que o aluno tem de positivo; depositar confiança no aluno; trabalhar em conjunto com a família e trabalhar regras constantemente.

O item demonstrar afeto foi o mais apontado pelas professoras, o que demonstra uma percepção de que a falta de carinho e amor, comumente na família, é o que auxilia nos comportamentos violentos desses alunos, conforme demonstra esse trecho de uma das entrevistas “A gente tem que quebrar os alunos com amor, em casa eles têm briga, revolta, se você consegue trabalhar com amor e carinho, você consegue transformá-los. Uma vez o aluno me disse: ‘Eu te odeio’, eu respondi: ‘Eu te amo’, desta forma foi que eu comecei a conquistá-lo, com amor e carinho.”. Para tanto, outro fator apontado como importante na mediação das professoras é o trabalho junto com as famílias, defendendo que se a família colabora, fazendo sua parte, o trabalho do professor fica mais fácil, conforme esse trecho “(...) a família deve receber a orientação de que o papel dela é de corrigir a criança.”.

Em conformidade com os artigos de outros pesquisadores sobre o trato da violência na escola, nota-se a possibilidade de combater a violência por meio de debates, palestras e discussões tendo como participantes os professores, alunos e funcionários. Isto, na tentativa de satisfação das necessidades dos jovens; o desenvolvimento de um ambiente solidário e cooperativo, a intenção de criar relacionamentos positivos e duradouros entre os alunos, professores e funcionários; a preocupação com o tempo fora da escola passa a ser

competência da instituição escolar e a ser programado em interação com a comunidade. Fazer com que a escola possa assumir os conflitos violentos na escola como criador social.

O trecho citado acima tem relação com as possibilidades de mediação apontada pelas professoras, vez que desenvolver um ambiente solidário e cooperativo, criando relacionamentos positivos e duradouros diz respeito a tais itens citados pelas professoras, quais sejam: Demonstrar afeto; Dar autonomia aos alunos; conversar com o aluno; construir regras compartilhadas; ressaltar o que o aluno tem de positivo e depositar confiança no aluno. Todos esses itens reforçam a construção de um ambiente passível de desenvolvimento de potenciais além de contribuir para um olhar diferenciado para as situações de violência, uma vez que a escola traz um olhar para si de agente de transformação da realidade.

CONCLUSÃO

A violência escolar é um problema que transcende os muros da escola, envolve um sistema complexo, de fatores sociais, culturais, familiares, institucionais, da relação professor aluno. Tal fenômeno deve ser compreendido na sua complexidade, para que se possa trabalhar com ele efetivamente.

Durante as intervenções, foi percebido inicialmente descrença por parte das professoras quanto à possibilidade de mudança com relação à violência, estas consideravam que não poderiam através de suas ações mudar este contexto, apontando que os responsáveis deveriam ser órgãos governamentais, no decorrer das discussões conseguiram perceber algumas ações realizadas dentro da escola que podem promover mudanças.

As professoras através de seus discursos acerca da violência mostraram intenso sofrimento psíquico, por não conseguirem lidar com a violência, desta forma, pode-se enxergá-las também como vítimas, de uma formação insuficiente para lidar com tais conflitos, de falta de apoio por parte dos órgãos competentes. É notório que os professores não têm seu papel delimitado com relação ao enfrentamento da violência em ambiente escolar.

É possível pensar na formação dos profissionais da educação, pois percebe-se que estes recebem preparação para alfabetizar os alunos, mas não para lidar com o contexto real da escola, onde surgem situações de violência, desigualdades sociais, situações que o professor não está preparado para enfrentar. Foi bastante presente no discurso das

professoras a ideia de que somente é papel do professor a transmissão de conhecimento. Portanto, os autores deste estudo consideram que é necessário realizar um trabalho com foco em desenvolver a consciência do papel do professor em escolas públicas.

Outro ponto bastante presente nas discussões durante as intervenções foi o assistencialismo, apontado pelas professoras como um fator de influência na deturpação do papel do professor na escola. Os autores do estudo deixam ainda como sugestão um estudo voltado para a compreensão e efeitos das políticas assistencialistas na atuação de professores em escolas públicas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANSER, M.A.; AZEVEDO, M. C.; VENDRAMINI, M. M. Avaliação do conceito de violência no ambiente escolar: visão do professor. Psicologia teoria e prática v.5 n.2 São Paulo dez. 2003.

ARRUDA, A.; Teoria das Representações Sociais e Teoria de Gênero. Cadernos de Pesquisa, n. 117, p 127 – 147. Rio de Janeiro. Novembro/2002.

BRAZIL. CONGRESSO NACIONAL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Estatuto da Criança e do Adolescente. Centro de Documentação e Informação, Coordenação de Publicações, 2003.

ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de processo penal brasileiro anotado. Borsoi, 1965.

DEBARBIEUX, E. BLAYA, C. (orgs.) Violência nas Escolas e Políticas Públicas. Editado originalmente por ELSEVIER SAS, Paris. 2002 UNESCO Brasília. Brasília, novembro de 2002.

GIL, A. C. Projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2006

MARTINS, M. J. SPOSITO, M. GONÇALVEZ, L. A. Violência Interpessoal e maus-tratos entre pares, em contexto escolar. Cadernos de Pesquisa, n. 115, março/ 2002. Revista da Educação, Vol. XV, nº 2, 2007 51 – 78.

MINAYO, M.C.S.; DESLANDES, S. F. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 22ª ed. Petrópolis: Vozes, 2002.

MORITA, Y. (2002). Violência na escola: Uma abordagem japonesa. In E. Debardieux & C. Blaya, (Orgs.). Violência nas escolas e políticas públicas. Brasília: UNESCO.

OMS (Organização Mundial de Saúde) (2005). Violence Prevention Alliance. Building global commitment for violence prevention. OMS: Geneva. (On-line). Disponível em <http://www.who.int/publications/en/> Extraído da World Wide Web a 26 de Março de 2007.

PORTO, M.S.G. Crenças, valores e representação social da violência. Sociologias, Porto Alegre, ano 8, nº 16, jul/dez 2006, p. 250-273.

RISTUM, M. BASTOS, A. C. Violência urbana: uma análise dos conceitos de professores do ensino fundamental. Ciência & Saúde Coletiva, 9(1):225-239, 2004.

ROCHA, M. L. Psicologia e as práticas institucionais: A pesquisa-intervenção em movimento. Psicologia, Vol. 37, No 2 (2006).

SANTOS, J. V. T. A violência na escola: conflitualidade social e ações civilizatórias. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.27, n. 1, p. 105-122, jan/jun. 2001.

SANTOS, J. P. CAMPOS, E. P. FARIAS, C. D. Violência no âmbito escolar: uma questão social. XI Congresso Nacional de Educação – EDUCERE (2013)

SILVA, J. M. A. P.; SALLES, L. M. F. A. A violência na escola: abordagens teóricas e proposta de prevenção. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. especial 2, p. 217-232, 2010. Editora UFPR.

TANI, A. A violência no imaginário dos agentes educativos. Cadernos cedes, ano XIX, nº 47, dezembro/98.

TRIPP, D. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica* Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 443-466, set. /dez. 2005.

DAMASCENA JÚNIOR, Manoel Alves. Diferença entre anexo e apêndice. Primavera do Leste: Tudo sobre monografia, 2012. Disponível em:

<<http://www.tudosobremonografia.com/search/label/Diferen%C3%A7a%20entre%20Anexo%20e%20Ap%C3%AAndice>>. Acesso em: 11/abr. 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2011.

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal; Edições 70, LDA, 2009.